

OILADA BOLA MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371561>

Sheraliyeva Munavvar Adbullayevna

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

Annatsiya: *Ushbu maqolada oilada bola ma'naviyatini shakllantirish omillari haqida yoritib berilgan. Qolaversa, maktabgacha yoshidagi bolani tarbiyasida ota-onalar ham o'z imkoniyatidan kelib chiqib farzandini har tomonlama komil inson qilib tarbiyalashda mas'ul ekanliklari alohida ta'kidlanib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Oila, pedagogik madaniyati, jamiyat, bola, ota-ona, opa-singil, aka-uka ta'lim, tarbiya urf-odat, muhit, aqliy tayyorgarlik, malaka, ko'nikma, tajriba.*

Oila bu farzandlarining asosiy tarbiyachisidir. Oilada ota-ona va faqat oila a'zolarigina o'sayotgan bolaning nimalarga qodirligini, qanday qobiliyatga ega ekanligi va bolasidagi o'ziga xos xususiyatlarini birinchi bo'lib ko'rishadi va his qilishadi, oilada ota-ona o'z farzandining asosiy qobiliyatini aniqlaydi va dastlab bu fazilatlarini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi. Oilaviy tarbiyaning asosiy muammolaridan biri bu oiladagi ota-onalarning pedagogik madaniyati etishmasligidir. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” 2019 yil 3 maydagi PQ-4307-son qaroriga muvofiq yoshlarni mustaqil hayotga kafolatli tayyorlash, tarbiyaning homiladorlik davridan boshlanib, 18 yoshigacha davom etadigan, tadrijiylik va uzluksizligiga asoslangan metodikani ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish, yoshlarni shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirish, dunyoqarashi keng, faol fuqarolar etib tarbiyalash maqsadida “Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontsepsiyasi” tasdiqlandi.

Har bir ota-ona o'z bolasini baxtli bo'lishi uchun astoydil, har kuni tarbiyalash zarurligini yaxshi biladi. Biroq, farzandlarini o'z vaqtida tug'ilgandanoq ta'bir joiz bo'lsa homiladorlik vaqtidan tarbiya qilishlikni unutib qo'yishadi. Ba'zan ilk yoshlardan, bosqichma-bosqich, uzluksiz tarbiyalashga e'tibor berishmaydi. Tarbiyada yo'l qo'yilgan xatolar birdaniga ko'rinmaydi. Noto'g'ri tarbiyaning asoratlari oradan ko'p yillar o'tgach, jamiyatda inson omili tufayli yuzaga keladigan ijtimoiy muammolarda ko'rinadi. Bugungi kunda O'zbekistonning peshqadam yoshlari davlat, ota-onalarining maqsadli, uzluksiz tarbiyalari tufayli turli sohalarda, jahon miqyosida mislsiz yutuqlarni qo'lga kiritishmoqda. Darhaqiqat, barkamol shaxsni shakllanishida oilaning, aniqrog'i ota-onaning roli nihoyat katta. Aqlan yetuk, axloqan pok, jismonan baquvvat farzandlar namunali oilalarda kamol topadilar. Shunga ko'ra oila va oilaviy tarbiya masalalari har

doim ham dolzarb muomma bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Bolaga yaxshi tarbiya berish, farzandini hayotda qoqilmasdan muvaffaqiyatlarga erishib kamolga yetishini ota-onaning asosiy maqsadi, vazifasi va orzusi hamdir. Qolaversa, bu ota-ona uchun ham qarz ham farzdir. Jamiyatda esa tarbiya faqat ota-onaning shaxsiy ishi bo'lib qolmasdan, balki ularning ijtimoiy burchi hamdir. Ma'lumki shaxsning qadriyati uning jamiyatda tutgan o'rni bilan belgilanib, ko'p jihatdan uning tarbiyasiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli ota-ona o'z bolalarining tarbiyachisi hisoblanadi. Tarbiya, irsiyat (nasl) va muhit bola shaxsining rivojlanishida asosiy o'rin tutadi. Bu haqda muborak islom dini manbalarida, barcha mutaffakirlarning asarlarida u yoki bu jihatdan ilmiy asoslangan. Ayniqsa, har uch omilning ichida tarbiyaning roli ahamiyati alohida e'tirof etilgan. Ammo, tarbiya ta'sirining kuchi va natijasi irsiyat hamda muhit kabi omillarning hamkorligi bilan belgilanishi ham sir emas. Chunki, nasl va muhitda kamchilik bo'lsa tarbiyaning ijobiy ta'siri sezilmasligi mumkin. Rasululloh (sollallohu alayhi vasallam) ta'kidlaydilar: Abu hurayra (roziyallohu anhu) dan rivoyat qilinadi: "Nabiy(sollallohu alayhi vasallam) Har bir tug'ilgan bola faqat fitrat (sof tabiat) bilan tug'iladi. Bas, ota-onasi uni yahudiy yoki nasroniy yoki majusiy..." bu hadisi sharifdan irsiyat, ya'ni biologik omil insonning shakllanishida asosiy o'rin tutadi degan fikrni ilgari suruvchi G'arb faylasuf va olimlarning fikrlari asossiz ekanini va tarbiyaning muhimligini ko'rsatadi. Abu Ali Ibn Sino oila tarbiyasida ota-onaning o'rniga alohida to'xtalib: "Bola tug'ilgach, avvalo, ota unga yaxshi nom qo'yishi, so'ng uni yaxshilab tarbiya qilishi kerak... agar oilada tarbiyaning yaxshi usullaridan foydalansa, oila baxtli bo'ladi" degan fikrni ilgari suradi.

Oila deganda avvalo ota-ona siymosi ko'z oldimizda gavdalanadi. Albatta, ota-ona millat va jamiyat tarbiyachisi hisoblanadi. Oiladagi asosiy tarbiyachi - bu ona hisoblanib, u birinchi qiyinchilikni engillashtiradi bolasining hayot yo'lida sodir bo'lganda qiyinchiliklarda unga yordam beradi otaning bolani ijobiy tarbiyalashga bo'lgan ehtiyoji, ammo uning ta'sirini ham eotibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Shu sababli ushbu mavzu jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida dolzarbdir. Axir, faqat ota-onaning sevgisi bo'lganda dastlab kichkina odamni o'rab oladi, uni bemalol o'zlashtiradi, chunki dastlab nozik, mehribon, dono do'stlar va murabbiylar bilan o'ralgan; Shaxsning shax sifatida shakllanishida birinchi hayot o'qituvchilari - bu ota va ona xisoblanadi. Ota-onalik kasbi barcha oilalar uchun asosiy kasb va bu kasbni mukammal o'rganmoq lozim. Bola ota-onasiga taqlid qilish orqali o'rganadi, ular aytgan so'zlarni takrorlaydi. Demak, bola shaxsining shakllanishi uchun ota-ona ideal tarbiyachi bo'lishi kerak.

Oiladagi tarbiyaviy jarayon bu-bola bilan ota-onaning doimiy muloqotidir. Yosh avlodning maonaviy qiyofasi, ularning, xatti-harakati, xulq-atvori dastlab oilaviy munosabat madaniyatida shakllanadi.

Tarixiy ma'lumotlarning guvohlik berishicha, oilaviy munosabatlar madaniyati sharq xalqlarida juda qadimdan rivojlangan ijtimoiy voqeilikdir. O'zbek xalqining

og'zaki ijod naomunalarida, buyuk sharq mutaffakirlarining asarlarida sharq xalqlari, xususan o'zbek xalqiga xos oilaviy shaxslararo munosabatlarda namoyon bo'ladigan odob-axloq qoidalari, me'yorlari, ezgu insoniy fazilatlilar to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni uchratish mumkin.

Fitrat intizomlilikning ijtimoiy mohiyatini tariflab, o'zining “Oila yoki oila boshqarish tartiblari” asarida shunday deb yozadi: “har bir millatning saodati va izzati, albatta, shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog'liq. Tinchlik va totuvlik esa shu millat oilalarining intizomiga tayanadi. Qaerda oila munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va muntazzam bo'ladi.” Bugungi kunda 3 yoshgacha bo'lgan barcha bolalar va ko'pchilik maktabgacha yoshdagi bolalar ham faqat oilada va oila muhitida tarbiyalanadi. Bu yosh, keyinchalik uni to'liq qoplash imkoniyatini qo'ldan boy bergan narsa. Shu sababli hozirgi va kelajakdagi pedagogik universal ta'lim muammosi juda dolzarbdir. Oilada maktabgacha yoshdagi bolalikning dastlabki bosqichlarida tarkib toptirilgan insonparvarlik asoslari, uning ijtimoiy yunalganligi bolalarda asta-sekin shaxsning jamoatchilik belgilari: xulq-atvori, odatlari, munosabatlari va tasavvurlarini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Oilada maktabgacha yoshdagi bolalar xulqini shakllantirishning mazmuni va metodlari bu yoshdagi bolalarning xususiyatlariga mos kelishi va u eng yaqin vaqtdagi rivojlanish zonasini ko'zda tutishi kerak. Masalan, agar 4 yoshli bolalar o'z tengdoshlariga asosan ota-onasining maslahati, ko'rsatmasi ta'sirida baholi-qudrat yordam ko'rsatsalar, 5 yoshga to'layotganda bunday yordamni o'z xohishlariga ko'ra ko'rsatishlari lozim. Oilaga xos bo'lgan muhabbat, o'zaro e'tibor, g'amxo'rlik muhiti bola his-tuyg'usini shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi. Oilada qaror toptiriladigan ijtimoiy his-tuyg'ular bolaning kichik yoshdan boshlab to'g'ri xulq-atvori rivojlanishining muhim asosi hisoblanadi. Zero, oila boshliqlari bilan bolalar munosabati, o'zaro totuvlik, mehr-oqibat, g'amxo'rlik asosida bo'lsa tarbiya vositalari(shaxsiy namuna, mehnat, dam olish, rag'bat, jazo)dan samarali foydalanilsa albatta muvaffaqiyatli kechadi. Oilada sog'lom muhit va munosabat bo'lsa millat va jamiyatda ham sog'lom muhit qaror topadi. Demak, har bir oilada dunyoga kelgan bola yosh avlod sifatida davlat o'rtaga qo'ygan maqsadlarni amalga oshirishda fidokorlik, mehnatsevarlik bilan xizmat qiladigan shaxs sifatida kamol toptirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.F.Qodirova, SH.Toshpo'latova, N.Kayumova, M.A'zamova “Maktabgacha pedagogika” darslik Toshkent-2019. Tafakkur nashriyoti.
- 2.A.Abdusamidov va boshqalar “Mustahkam oila ma'naviyatlari” Toshkent-2012 Sano-standart nashriyoti.
3. Shoumarov G.B -“Oila pedagogikasi” Toshkent:. SHarq, 2009 yil

4. Abdusamatovna B. A. Formation of Creative Skills in Children through Creative Games // International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – T. 1. – №. 7. – C. 1-5.